

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

ИСМАИЛОВА САБОХАТ ИБРАГИМОВНА

Докторант (доктор PhD) Таджикский Национальный Университет

Аннотатсия. Мавзӯи таҳқиқот ба рушди тафаккури мантиқӣ дар кӯдакон ҳангоми омӯзиши дарсҳои математика дар синфҳои ибтидоӣ нигаронида шудааст. Мақсад таҳлили усулҳо ва роҳҳои рушди қобилияти ақлӣ, малакаи муқоиса, синтез ва таҳлил, инчунин рушди диққат, васеъӣ ва мустақилият мебошад. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки истифодаи шаклҳои геометрӣ, вазифаҳои амалӣ, супоришҳои математикии ҳаётан муҳим ва бозӣ дар раванди таълим ба ҳалли фаъоли донишҷӯён ва ташаккули тафаккури мантиқӣ мусоидат мекунад. Дар раванди омӯзиши диққати махсус ба муайян кардани хусусиятҳои асосии фигураҳо, таҳлили қуллаҳо ва паҳлӯҳои бисёркунҷаҳо, кашидани хатҳо ва порчаҳои хат, инчунин муқоиса ва гурӯҳбандии объектҳо дода мешавад. Ин равиш ба донишҷӯён кӯмак мекунад, ки на танҳо дониши назариявӣ гирд оранд, балки малақаҳои амалии ҳалли мушкилот, баррасии натиҷаҳо ва эҷодкориро низ инкишоф диҳанд. Таҳқиқот аҳамияти васеъ намудани лугати геометрӣ ва рушди малақаҳои визуалӣ-фаъолиятиро барои таъмини омодагӣ ба фанҳои илмӣ ва ҳаёти иҷтимоиро таъкид мекунад.

Калидвожаҳо: Рушди тафаккури мантиқӣ, синфҳои ибтидоӣ, дарси математика, шаклҳои геометрӣ, вазифаҳои амалӣ, бозӣ дар таълим, малақаҳои ақлӣ, фаъолияти маърифатӣ, муқоиса, таҳлил, синтез.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Анотация. Тема исследования посвящена развитию логического мышления у детей в процессе изучения математики в начальных классах. Цель работы — анализ методов и подходов к развитию умственных способностей, навыков сравнения, анализа и синтеза, а также внимания, концентрации и самостоятельности. Исследование показывает, что использование геометрических фигур, практических математических задач и игровых форм обучения способствует активному вовлечению учащихся и формированию логического мышления. В процессе обучения особое внимание уделяется выявлению основных свойств фигур, анализу вершин и сторон многоугольников, построению линий и отрезков, а также сравнению и группировке объектов. Такой подход помогает детям не только усваивать теоретические знания, но и развивать практические навыки решения задач, оценку результатов и творческое мышление. Исследование подчеркивает значимость расширения геометрической терминологии и развития визуально-практических навыков для подготовки к учебной и социальной деятельности.

Ключевые слова: Развитие логического мышления, начальная школа, урок математики, геометрические фигуры, практические задания, игровая деятельность, умственные способности, познавательная деятельность, сравнение, анализ, синтез.

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING DURING MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY SCHOOL

The research topic focuses on the development of logical thinking in children during the study of mathematics in primary school. The purpose of the study is to analyze methods and approaches for developing cognitive abilities, skills of comparison, analysis, and synthesis, as well as attention, concentration, and independence. The study demonstrates that the use of geometric shapes, practical mathematical tasks, and educational games contributes to the active engagement of students and the

development of logical thinking. During the learning process, special attention is given to identifying the main properties of figures, analyzing vertices and sides of polygons, drawing lines and segments, and comparing and grouping objects. This approach helps children not only acquire theoretical knowledge but also develop practical problem-solving skills, evaluate results, and foster creative thinking. The research emphasizes the importance of expanding geometric vocabulary and developing visual-practical skills to prepare students for academic and social activities.

Keywords: *Development of logical thinking, primary school, mathematics lesson, geometric shapes, practical tasks, learning through play, cognitive abilities, cognitive activity, comparison, analysis, synthesis.*

Интерес к получению новых знаний у детей начальных классов проявляется уже на первых этапах обучения, однако их познавательные возможности пока не позволяют им в полной мере понимать самостоятельно работать с информацией и делать выводы. И при выполнении заданий, требующих рассуждения, анализа и обобщения, дети нередко испытывают затруднения, что мешает.

Развитие логического мышления помогает с постепенным формированием у учащихся умений наблюдать, сопоставлять объекты, находить между ними сходства и различия, выявлять закономерности и обосновывать свои выводы. Именно эти навыки помогают детям осмысленно воспринимать учебный материал, понимать математические закономерности и использовать их при решении практических задач.

Методика, направленная на развитие логического мышления, формирует не только знания, но и умение мыслить. В процессе работы ребёнок:

- наблюдает и анализирует объекты, делает выводы на основе сравнения;
- развивает независимость и ответственность, самостоятельно принимает решения и оценивает результаты;
- проявляет креативность и воображение, создавая новые формы и решения задач;
- овладевает научной коммуникацией, используя правильные термины и объясняя результаты своих действий.

Такой подход делает обучение активным, более компактным осмысленным и вовлекает ребёнка в процесс решения проблем, что способствует развитию критического мышления и интеллектуальной самостоятельности. [2, 121стр]

Из вышеизложенного следует, что ещё на этапе начальной школы у учащихся формируются элементарные навыки логического мышления. Это включает умение:

- сравнивать и классифицировать объекты;
- обобщать информацию;
- делать выводы самостоятельно;
- формулировать собственные идеи и представлять их в процессе решения задач.

Важнейшая педагогическая задача заключается в том, чтобы ребёнок самостоятельно осваивал материал, развивал умение мыслить, демонстрировал знания независимо и умел находить эффективные решения предстоящих проблем.

Педагогическая ценность эксперимента

Основная педагогическая идея предложенного эксперимента заключается в использовании образовательного процесса как инструмента **развития логических навыков учащихся**. [3, 74стр] Такой подход позволяет:

- Формировать внутреннюю мотивацию к обучению;
- Повышать мыслительную активность и развивать когнитивные навыки, включая способность к анализу и решению реальных жизненных задач;
- Обеспечивать качественное развитие личности ребёнка, повышать самостоятельность и уровень знаний;
- Формировать личность, способную к независимому мышлению, умеющую принимать решения вне рамок стандартной программы и самостоятельно находить решения проблем.

Психологические исследования показывают, что у младших школьников формирование логического мышления связано с их духовным и когнитивным развитием. [11, 46стр]

Известный психолог Эльконин отмечал, что до 7 лет способность к логическому рассуждению у детей ещё не сформирована полностью: на этом этапе мышление больше опирается на восприятие и действия с предметами, чем на абстрактные понятия.

Дальнейшие исследования и эксперименты, а также работы **Д.Б. Эльконина** и **В.В. Давыдова**, показали, что систематическое развитие когнитивных навыков возможно через специально организованную образовательную деятельность, включающую практические задания и эксперименты. [17, 154стр]

Типы мышления

В зависимости от того, на чём базируется мыслительная деятельность — на восприятии, воображении или абстрактных понятиях — выделяют три основных типа мышления:

1. **Практическое (объективное) мышление** — связано с реальными действиями и работой с предметами;

2. **Визуально-воображаемое мышление** — основано на образах и воображении;

3. **Логическое (концептуальное) мышление** — опирается на абстрактные понятия и умозаключения.

Практическое мышление формируется через непосредственные действия с предметами. Визуально-воображаемое мышление развивается за счёт восприятия и воображения, особенно характерно для младшего школьного возраста. Логическое мышление формируется постепенно с переходом к абстрактным понятиям и способности строить выводы на основе правил и закономерностей.

Переход от визуально-образного мышления к концептуальному связан с изменением содержания размышлений: мышление становится зависимым не от внешнего образа предмета, а от внутренних связей и существенных характеристик объектов и явлений. На этом этапе школьник учится выделять важные признаки, понимать отношения между объектами и строить обоснованные выводы. [12, 34стр]

В начальной школе содержание мыслительной деятельности ребёнка характеризуется активностью и познавательной инициативой, при этом роль учителя заключается в организации образовательного процесса и предоставлении возможностей для самостоятельного анализа.

Понятие «здравый образ мышления» отражает возможность ребёнка видеть не только внешние признаки предмета, но и существенные характеристики, связи и закономерности, которые позволяют находить решения. При этом ребёнок активно выполняет действия, анализирует и развивает собственное мышление. [9, 48стр]

Операции логического мышления включают:

- анализ;
- синтез;
- сравнение;
- классификацию;
- выявление универсальных закономерностей.

Регулярное выполнение заданий в классе требует от детей пошагового и осознанного мышления, что формирует способность к самостоятельному рассуждению и принятию решений.

Коммуникация в учебном процессе способствует развитию критического мышления у школьников. Через обсуждение различных способов решения задач, сравнение вариантов и объяснение своих выводов дети учатся обосновывать решения, давать доказательства и применять практическое рассуждение.

В таких условиях формируется системное мышление: учащиеся постепенно приобретают способность сравнивать, делать выводы и обобщения, что является основой для дальнейшего развития логического мышления.

При решении задач школьники выполняют ключевые операции логического мышления:

1. **Анализ** — разложение объекта или явления на части, выделение элементов, свойств и признаков, сравнение их между собой.
2. **Синтез** — объединение элементов и характеристик в единое целое, выявление связей между ними. Анализ и синтез неразрывно связаны и действуют в единстве.
3. **Обобщение и классификация** — выделение общих признаков и формирование категорий.

Освоение этих навыков позволяет детям определять свойства объектов и явлений, сравнивать их и выделять существенное, что является основой для логического и концептуального мышления.[1,48стр]

В начальной школе первоклассники чаще всего могут выделить лишь два-три признака объекта. С увеличением учебного опыта и при условии систематической работы у младших школьников постепенно расширяются представления об окружающем мире, формируется умение замечать различные стороны предметов и явлений, рассматривать их с разных позиций [12, с.154].

Для формирования этих умений используются разнообразные виды учебных заданий и материалов:

- решение математических задач с опорой на наглядные и предметные средства;
- работа с текстовой информацией, включающая деление на смысловые части и подбор заголовков;
- задания на группировку объектов и определение их существенных признаков;
- упражнения, направленные на анализ полученных сведений и их обобщение.

Постепенное выполнение подобных упражнений способствует развитию способности упорядочивать информацию, выделять главное и формировать обобщения, что служит основой для становления логического мышления.

В процессе обучения учащиеся начальных классов овладевают умениями классифицировать предметы и явления, осуществлять анализ и синтез, выявлять существенные характеристики объектов. Со временем дети учатся делить целое на составные части, устанавливать взаимосвязи между элементами и делать обобщения как в индивидуальной, так и в коллективной работе.

Примеры практических заданий на уроках математики

Педагогическая практика показывает, что развитие логического мышления наиболее эффективно происходит в ходе целенаправленной деятельности, основанной на наблюдении, анализе и практических действиях. Например:

1. Наблюдение за объектами — учащиеся рассматривают элементы фигур (линии, углы, стороны, части), определяют их свойства и взаимное расположение, сравнивают их между собой. Это формирует умение внимательно наблюдать и делать выводы.

2. Конструирование фигур и многоугольников — работа по созданию целого из отдельных элементов развивает пространственное мышление, планирование действий и последовательность рассуждений.

3. Использование цвета и формы — оформление и изображение объектов способствует развитию наглядно-образного мышления, формирует эстетическое восприятие и умение работать в коллективе.

4. Измерительные и вычислительные задания — применение линейки, циркуля и других инструментов помогает осваивать навыки измерения, вычисления периметра и площади, понимать значение единиц измерения и точности.

В ходе выполнения таких заданий учащиеся не только усваивают учебный материал, но и развивают способность рассуждать, сравнивать, анализировать информацию и самостоятельно делать выводы. Практическая деятельность способствует формированию умений ставить учебные задачи, находить способы их решения и оценивать полученные результаты, что является важным компонентом логического мышления.

Следовательно, организация практической работы на уроках математики обеспечивает активное включение детей в образовательный процесс, развивает навыки самостоятельного поиска и решения задач. При этом учитель выступает не только источником знаний, но и организатором и координатором познавательной деятельности учащихся.

Использование экспериментально ориентированных технологий обучения способствует развитию мышления уже на начальной ступени образования. По мнению Л.С. Выготского, обучение должно рассматриваться как ведущий фактор интеллектуального развития ребёнка, а не сводиться лишь к передаче готовых знаний.

На данном этапе происходит переход от наглядно-образного к более абстрактному мышлению: учащиеся начинают выделять существенные признаки, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы и строить логические рассуждения. Это создаёт условия для постепенного формирования понятий, суждений и доказательств, необходимых для успешного обучения и применения знаний на практике.

Без развития логического мышления невозможно сформировать у детей умение правильно рассуждать, делать выводы и применять знания на практике, что делает эту работу особенно важной.

Целью педагогической деятельности является обеспечение положительной динамики в развитии логического мышления учащихся 1–4 классов в рамках современного образовательного процесса.

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих задач:

- **Развитие и применение системы упражнений и заданий**, способствующих развитию логического мышления;

- **Классификация и описание действий и инструментов**, которые могут использоваться для формирования логических навыков у младших школьников.

Для реализации поставленных задач использовались следующие методы:

- Анализ научной литературы по психолого-педагогическим вопросам;
- Наблюдение за активностью учащихся в процессе урока и вне его;
- Применение специальных обучающих систем для развития логического мышления;
- Психолого-педагогическое обследование учащихся;
- Контроль знаний и проведение опросов для оценки сформированности логических навыков.

Развитие логического мышления требует **систематического опыта**, повторения и активного участия учащихся в процессе решения проблем. Образовательный процесс должен опираться на интересы и жизненный опыт детей, а не на простое заучивание и сбор знаний. Такой подход обеспечивает эффективное усвоение материала и формирование личностно значимых навыков логического мышления.

Развитие умения сравнивать

Сравнение — это интеллектуальная операция, заключающаяся в выявлении **сходств и различий объектов и явлений, их характеристик и отношений**.

Сравнение является одной из самых простых и одновременно важнейших операций в интеллектуальном развитии, так как на раннем этапе познания дети знакомятся с окружающим миром именно через **сравнительное восприятие**.

Этапы операции сравнения включают:

1. Определение характеристик объекта;
2. Выделение существенных признаков;
3. Выбор признаков для сравнения;
4. Выявление сходств и различий;
5. Формулирование выводов на основе анализа.

При демонстрации предметов (куб, мяч, карандаш, яблоко, линейка) учащиеся выполняют сравнение, фиксируя их особенности. Например:

- Куб сравнивают с яблоком: куб имеет грани и ребра, яблоко — округлое;

- Куб сравнивают с хлопком: куб жесткий, хлопок мягкий;
- Куб сравнивают со стеклом: куб твердый и непрозрачный, стекло — твердое и прозрачное.

В результате такой работы учащиеся учатся замечать различные свойства предметов, выделять их признаки, группировать объекты по определённым основаниям и формировать представления о существенных характеристиках и взаимосвязях между ними чему учит данный предмет.

Развитие умений распознавания и обобщения объектов в игровой деятельности

С целью развития логического мышления была организована дидактическая игра «Распознай объект». Её суть заключалась в том, что один ученик выходил к доске, а остальные участники описывали или показывали предмет, не называя его, а выделяя его характерные признаки и свойства.

Задача ученика заключалась в том, чтобы определить, о каком объекте идёт речь, опираясь на предложенные характеристики. Предположения фиксировались, после чего вместе обсуждалось, какие признаки действительно являются основными, а какие носят второстепенный характер.

Подобная деятельность способствовала тому, что учащиеся учились сравнивать объекты, находить сходства и различия, выделять общее и частное. Это, в свою очередь, формировало представления о существенных признаках предметов и становилось важным этапом в развитии логического мышления.

Примеры объектов для сравнения:

- книга и блокнот;
- ручка и линейка;
- треугольник и транспортир.

Для закрепления навыка использовались упражнения:

- «Одно и то же, но с двумя отличиями»;
- «То же самое, но с тремя отличиями»;
- «То же самое, но с четырьмя отличиями».

Обобщение — это интеллектуальная операция, позволяющая объединять объекты или явления на основе одного общего признака. В процессе обучения дети учатся выявлять существенные общие характеристики, которые могут быть:

1. **Похожими, общими для всех объектов;**
2. **Важными и базовыми для классификации.**

Примеры заданий для обобщения

Задание 1. Групповое задание на подбор общего названия:

- январь, февраль, март, июнь → **месяцы года**
- стол, диван, стул, шкаф → **мебель**

Задание 2. Групповое задание на обобщение чисел:

- 2, 5, 6, 9 → _____
- 12, 31, 57, 72 → _____

Задание 3. На основе выражений составьте уравнения и решите их:

(Здесь можно вставить конкретные примеры для работы учащихся)

$$40 + x > 50; 55 - 15 = 40; 72 + x = 84;$$

$$60 - x = 30; 79 - 9 < 50; x - 49 = 100.$$

Развитие логического мышления через геометрический материал

Производительность интеллектуальной деятельности человека зависит от таких качеств, как глубина, широта, гибкость, независимость, логика и аналитические способности. Среди них особое значение имеет логическое мышление. Развитие логического мышления в начальной школе направлено на формирование способности к сравнению, анализу внешних характеристик, рефлексии, обобщению и решению проблем.

Методы развития логического мышления

Для формирования этих навыков используются следующие подходы:

- Наблюдение объектов и явлений: учащиеся осознанно анализируют предметы, выявляя их особенности и отличия.
- Сравнение и обобщение: последовательные интеллектуальные операции помогают выявлять общие и различающие признаки объектов.
- Активность и творчество: учебная деятельность строится на интересах и опыте детей, поощряется самостоятельная работа и исследовательский подход.
- Использование геометрического материала: наглядные фигуры и измерения помогают развивать пространственное мышление и формирование геометрических понятий.

Геометрия способствует развитию пространственного мышления, формированию начальных геометрических понятий и умению делать логические выводы. Ключевую роль здесь играет наблюдение и практическая активность учащихся. [16, 132стр]

Введение в геометрию начинается с объяснения происхождения термина:

- Слово «геометрия» состоит из греческих слов «гео» — земля и «метр» — измерять. Изначально геометрия возникла как наука об измерении земли. [2,122стр].

Первые уроки включают:

1. **Точки:** знакомство с понятием «точка», её свойствами.
2. **Линии:** прямые и кривые линии, различие между ними, примеры из окружающей среды (провода, рельсы, радуга).
3. **Фрагменты линий:** ограниченные отрезки, их длина, горизонтальное и вертикальное направление.

Основные упражнения:

- Сравнение линий по длине, форме, прямизне; выявление сходств и различий.
- Создание геометрических фигур из линий и точек (треугольники, квадраты).
- Измерение сторон фигур, расчёт периметра и площади.
- Изменение длины сторон и его влияние на форму фигуры и величину её площади.
- Раскрашивание геометрических изображений как средство развития зрительного восприятия, координации движений и навыков самостоятельного анализа.

Геометрический материал рассматривается во взаимосвязи с математикой, естествознанием, технологией и изобразительным искусством, что способствует активизации познавательной деятельности учащихся и развитию логического мышления [9, с.89].

Практические результаты

- формируется умение наблюдать, сопоставлять, анализировать и делать выводы;
- развивается самостоятельность и способность применять знания при решении практических задач;
- совершенствуются навыки пространственного мышления, систематизации информации и творческого подхода к учебным ситуациям.

Освоение линий и их взаимосвязей

На начальном этапе учащиеся знакомятся с различными видами линий и способами их соединения. Использование пунктирных изображений позволяет наглядно выделять отдельные элементы, облегчает понимание строения линий и их свойств, а также помогает увидеть взаимосвязи между частями геометрических фигур.

Инструменты для работы:

- Компас (для построений и сравнения углов),
- Линейка,
- Лист бумаги.

Практические задания:

1. Определить, какой отрезок длиннее: сначала на глаз, затем с помощью измерения.
2. Разделить предметы на три группы по количеству (например, числа 1–9).

Это помогает детям научиться сравнивать длины, распределять объекты и планировать построения. [13, 94стр]

Работа с геометрическими фигурами

Чтобы построить фигуры:

- Для треугольника нужны три стороны,
- Для квадрата — четыре стороны.

Учащиеся учатся различать фигуры через сравнение их свойств:

- Треугольники: острый, прямой, тупой;
- Квадраты и прямоугольники: равные или разные стороны, угол 90° .

Практические упражнения:

- Подсчитать количество фигур, определить дополнительные фигуры.
- Сравнить круг с многоугольником, выпрямитель с квадратом.
- Решить вопросы: можно ли назвать ромб квадратом и в чём разница между прямым и выпрямленным треугольником.

Метод визуализации:

Дети представляют «**город треугольников**», где треугольники встречаются в домах, деревьях и других объектах. Так они осваивают термины и свойства фигур на практике. [9,71стр].

Измерение углов

Дети постепенно знакомятся с понятием **угла**, используя окружающую среду:

- Типы углов: острый, прямой, открытый, тупой.
- Практика включает измерение углов и построение фигур с заданными углами.

Задачи на наблюдение и практику:

- Построить треугольник с определённым углом.
- Построить квадрат и проверить равенство сторон и прямые углы.
- Измерить периметр фигур с использованием линейки.

Развитие навыков через цвет и шаблоны

Дети раскрашивают фигуры:

- Простые фигуры (треугольник, квадрат) — основа для восприятия.
- Сложные композиции — развитие наблюдательности и эстетического восприятия.

Каждый шаг — наблюдение, запись и самостоятельное выполнение задания, что развивает самоуправление, концентрацию и практические навыки.

Расширение деятельности

Во 2–3 классах дети переходят к более сложным фигурам и композициям:

- Наблюдают отдельные элементы и их взаимосвязи.
- Изучают буквенную маркировку для точного сравнения частей фигуры.
- Используют навыки анализа для построения и распознавания сложных фигур.

Такой подход позволяет последовательно формировать логическое мышление и пространственные представления, одновременно развивая наблюдательность, самостоятельность и умение делать выводы на основе анализа. [8,103стр].

Введение понятий периметра и площади

Во втором классе дети знакомятся с **понятиями периметра и площади**. Ученики учатся:

- Измерять длину и ширину фигур,
- Вычислять периметр (сумму всех сторон),
- Вычислять **площадь** (произведение длины на ширину для прямоугольника).

Примерные задачи для практики:

1. На листе бумаги нарисован прямоугольник с длиной 12 см и шириной 5 см. Найти периметр и площадь.

2. Длина линейки — 20 см, ширина — 15 см. Вычислить площадь, если ширина другой фигуры меньше в 3 раза.

3. Определить площадь фигуры на картинке и записать результат.

Применение в реальных ситуациях

Для более глубокого понимания, используются практические задачи из жизни:

- Длина футбольного поля 90 м, ширина — 30 м. Найти площадь поля.
- Сравнение площадей озёр: Каракулское море — 400 км², Ранкулскойе — 368 км².
- Расчёт количества материала: если на 1 м² требуется 250 г краски, сколько коробок нужно для пола в классе 8 м × 6 м.

Также применяются увлекательные и игровые задачи, например из «Книги задач» Г. Остера [13,98стр]:

- Площадь уха слона 10 000 см², найти площадь уха 12 слонов в м².

Работа с геометрическими телами

Кроме плоских фигур, учащиеся исследуют **геометрические тела**:

- Куб, сфера, цилиндр, параллелепипед.
- Дети создают модели из бумаги и картона, что помогает **развивать** Опыт показывает, что активная работа учеников невозможна без продуманной организации урока:

- методическая подготовка учителя,
- разнообразные практические задания,
- поддержка инициативы и творчества детей.

Мнение В. А. Сухомлинского

В. А. Сухомлинский писал о важности активного участия каждого человека в образовательном процессе. В его словах можно увидеть предупреждение:

«Опасность со всех сторон: бездействие, пассивность, духовный паралич создают угрозу для развития личности. Человек, не вовлечённый в активность, теряет навыки, мысль и способность действовать» [15,36стр].

Таким образом, пассивная позиция учащегося в образовательном процессе приводит к утрате времени и снижению возможностей для полноценного развития. Напротив, активное участие в учебной деятельности способствует формированию самостоятельности мышления и компенсирует риски бездействия. В связи с этим важной задачей школы и учителя становится создание образовательной среды, в которой каждый ребёнок получает возможность действовать, рассуждать, экспериментировать и проявлять инициативу.

Практико-ориентированное обучение выступает средством развития ответственности, инициативности и самостоятельности. В таких условиях урок перестаёт быть лишь передачей готовой информации и превращается в пространство сотрудничества учителя и ученика, где дети учатся применять знания, анализировать результаты своей деятельности и использовать полученный опыт в реальных жизненных ситуациях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. *Упражнения для развития мыслительных навыков учащихся начальных классов*. Обнинск, 2003. — 210стр.
2. Бадалова М.А. *Эффективность дидактической игры для учителей и учащихся в процессе уроков математики в начальных классах*. Душанбе, 2024. —300стр.
3. Бегимов Х.Х., Рабиев С., Рачабов Т.Б., Файзуллоев А.М. *Методика преподавания математики в начальных классах*. Душанбе: Душанбе Принт, 2023. — 375 стр.
4. Божович Л.И. *Личность и её формирование в детском возрасте*. Москва, 1968. — 464 стр.
5. Бурхонов Қ.Т., Султонов Р.Н. *Этапы обучения решению текстовых задач на уроках математики в начальных классах*. Душанбе, 2022. —275стр.
6. Герасимов С.В. *Когда обучение становится интересным*. Москва, 2003. —125стр.
7. Давыдов В.В. *Проблемы развивающего обучения*. Москва, 2003. —255стр.
8. Запорожец А.В. *Психическое развитие ребёнка. Избранные психологические труды в 2 томах. Том I*. Москва: Педагогика, 1986. —235стр.
9. Житомирский В.Г. *Путешествие в страну геометрии*, 1998-238стр.
10. Миршоев А.А. *Решение математических текстовых задач как фактор формирования мышления учащихся начальных классов*. Душанбе, 2025. —300стр.
11. Мухина В.С. *Возрастная психология*. Москва, 2007. —275стр.
12. Немов Р.С. *Психология: учебник. В 3 книгах*. Москва: Владос, 2000.-225стр.
13. Остер Г. *Задачник*. — 1989-238стр
14. Рачабов Р.О. *Преимущества и возможности использования метода аналогии в обучении математике*. Душанбе, 2025. —278стр.
15. Сухомлинский В.А. *Сердце отдаю детям*. Москва: Просвещение, 1980. — 256 стр.
16. Тихомиров О.К. *Психология мышления*. Москва: Издательство МГУ, 1984. —255стр.
17. Эльконин Д.Б. *Психология обучения младших школьников*. Москва, 2001. —298стр.